

DE LEER DER ACCOUNTANTSCONTROLE VAN J. A. PIETERSE VAN WIJCK.

(Uitg. Nederland Uitg. Mij. Leiden, 220 blz.)

door G. P. J. Hogeweg

Kort na het in het Decembern timer 1948 van het M.A.B. besproken boek van Spinosa Cattela, verscheen een tweede boek over de leer van de accountantscontrole, en de redactie verzocht mij, ook dit te willen bespreken.

Tot mijn spijt is mijn oordeel ongunstig en het is pijnlijk zulk een oordeel te moeten uitspreken over een werk, waaraan een auteur toch ongetwijfeld met enthousiasme gewerkt zal hebben en waaraan hij veel tijd heeft gegeven en dat door de uitgever in een smakelijk kleed is gestoken.

Ik meen, dat de schrijver niet boven de stof staat, dat hij niet ziet, welke eisen aan zulk een boek gesteld mogen worden en dat ook de Nederlandse taal op veel plaatsen niet de verzorging gehad heeft, die nodig is, om het geheel goed leesbaar te maken. Het uitgangspunt, de basis van het boek, lijkt mij al direct niet juist. In het voorwoord zegt de schrijver, dat „het boek is samengesteld aan de hand van de voor-„naamste punten van mijn aantekeningen, gemaakt tijdens mijn studie „voor het onderdeel „Contrôleleer” van het examen van het Nederlandsch „Instituut van Accountants.”

Ik weet waarlijk niet, waar ik moet beginnen en waar eindigen met wijzen op onjuistheden of onvolkomenheden. Ik zie er dan ook maar van af op details in te gaan.

Nadat in 137 bladzijden de leer van de accountantscontrole is behandeld, volgen nog 82 bladzijden, waarin de geschiedenis en de ontwikkeling van het accountantsberoep worden beschreven, alsook het Reglement van Arbeid, de Statuten, het Reglement van Tucht en de Ereregelen van het N.I.v.A. In een slothoofdstuk wordt dan nog iets medegedeeld omtrent het ontstaan en de ontwikkeling van de accountantsarbeid in andere landen.

Het is m.i. jammer, dat de schr. de uitgebreide literatuur, die hij tenslotte vermeldt, niet wat meer in zich heeft laten bezinken, voordat hij tot het schrijven van een boek is overgegaan.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

What is industrial psychology

Hearnshaw, L. S. — This article is a symposium on the nature and development of industrial psychology.

B a II 2

Occupational Psychology No. 1, Januari 1949

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Welke werkwijze kan het beste gekozen worden bij het artikelsgewijs uitsplitsen der verkopen (I)

Muller, Sj. — Nadat het belang van de uitsplitsing der verkopen wordt aangetoond, volgt de behandeling van een aantal methoden waarop dit dient te geschieden. In een volgend artikel zullen de overwegingen, die een rol spelen bij het doen van een keuze uit de behandelde methoden besproken worden.

B a III 3

Organisatie en Efficiency No. 1, 1949

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Assurantie eigen risico

Spaan, J. B. J. — In een vervolgartikel op de bespreking van dit onderwerp in het Septembernummer geeft schrijver een nadere toelichting op de behandelde materie en gaat hij wat dieper in op enkele veel voorkomende misverstanden.

B a IV 1

Organisatie en Efficiency No. 1, Januari 1949

Afschrijven naar prestaties

Spaan, J. B. J. — In sommige bedrijven past men drie afschrijvingsmethoden toe t.w.: 1e. de fiscale; 2e. de bedrijfseconomische; 3e. de commerciële. Een combinatie van deze drie methoden is mogelijk wanneer aan verschillende zijden iets van het principiële wordt afgeweken. Schrijver tracht deze combinatie tot stand te brengen aan de hand van de onderscheiding in technische- en economische levensduur.

B a IV 6

Maandblad voor Belastingrecht No. 3, Januari 1949

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Cutting the cost of the job evaluation program

Eitington, J. E. — The administration of a job evaluation program entails two primary expenditures. These are the salaries paid to the evaluation staff and less directly but of equal concern to the organization, the time spent by employees in furnishing job data to the analysts. This article shows how both these costs can be reduced appreciably, and how the job evaluation program actually can become more efficacious through the reducing process.

B a VI 1

Personnel No. 4, Januari 1949

Future of market and opinion research

Harper, M. — Description of the essentials for understanding the problems posed by the so-called failure of the election polls.

B a VI 11

Advertising and Selling, Januari 1949

Reclame College

Gelink, A. E. — Verschillende problemen die bij de collectieve reclame-campagne rijzen t.w. tijdsduur, financiering worden in het kort besproken. Schr. komt tot de volgende conclusies: collectieve propaganda en collectieve reclame vereisen: 1e. een goed samengaan; 2e. marktonderzoek en 3e. behoorlijke financiering.

B a VI 11

Maandblad voor de Middenstand No. 11, Januari 1949

Knowledge of Markets, Key to industrial Planning

Juraschek, F. — How market analysis can help management determine product requirements, selective sales policies and investment expenditures for maximum profit in the next two decades.

B a VI 12

Industrial Marketing No. 11, November 1948

Werkclassificatie en Loonvorming

Zoethout, D. A. C. — De werkclassificatie wordt in ons land eerst gedurende de laatste jaren van de oorlog op grote schaal toegepast. De bedoeling van het artikel is te wijzen op het gevaar dat men loopt, indien men zich voor de vaststelling van de loonverhoudingen alleen baseert op de resultaten der werkclassificatie, zonder daarbij

met de werking van andere factoren rekening te houden. Schr. behandelt een aantal plaatselijke en tijdelijke invloeden op de loonvorming, die een afwijking van een gemiddeld juiste classificatie veroorzaken.
B a VI 13 *Organisatie en Efficiency No. 1, Januari 1949*

Eine Amerikanische Werbe-prüfmethode

Red. — Der Inhalt der berühmten Aida Formel, zur Prüfung der Wirksamkeit einer Werbung, werden hier genannt.
B a VI 15 *Wirtschaftsdienst No. 159, Januari 1949*

De verantwoording van uitvallen bij de fabricage

Prause, F. J. — Eenvoudige behandeling van de wijze waarop men bij de uitval de nuttigheidsfactor en de calculatiefactor kan bepalen.
B a VI 18 *Het Moderne Bedrijfsleven No. 3, Februari 1949*

De addressograph in de huidige administratie

Poelvoorde, H. L. van — Een uiteenzetting van de vele toepassingsmogelijkheden van de addressograph. Aan de hand van enkele voorbeelden zoals de loonadministratie van een provinciale trammaatschappij en de maandelijkse huurkwitanties van een huizen-exploitatiemaatschappij, wordt de werking van het mechanisme uiteengezet.
B a VI 23 *Het Moderne Bedrijfsleven No. 1, December 1948*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

The problem of Boredom

Raube, S. A. — Much can be done to create, maintain and increase a workers interest in repetitive operations by providing him with information which will help him to appreciate the importance of his work. This information may take the form of comparative reports of cost trends, spoilage and output of each group and may include broader data about total plant production work schedules and distribution trends.
B a VII 1 *The Conference Board (Personnel) Management Record Vol. X, No.12, December 1948*

Put the reason with the rule

Seybold, G. — Rules are merely aids to teamwork. Rules let the employees know, how to conduct themselves in certain ways to work more safely with greater efficiency. Examples of different kind of rules of different firms.
B a VII 1 *The Conference Board No. 11, November 1948*

Het Loonvraagstuk

Lelie, D. van der — Behandeling van een prae-advies van Dr P. H. Bosboom, die als maatstaf voor de beloning de rechtvaardigheid wil invoeren. Hij stelt drie beloningsvormen op, die hier worden behandeld n.l.
a) het te betalen loon is zuiver van de arbeidsmarkt afhankelijk;
b) het te betalen loon moet zoveel mogelijk voor een ieder gelijk zijn;
c) het te betalen loon wordt boven een zekere grens afhankelijk gesteld van de waarde die de persoon voor het bedrijf heeft.
B a VII 3 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 1, Januari 1949*

Developing an employee merit rating procedure

Bittner, R. — Drawing on industrial and military experience, and documenting his facts by reports of a number of research studies, the author discusses the problems encountered in developing a rating program and making best use of merit rating results.
B a VII 5 *Personnel No. 4, Januari 1949*

Quelques considérations sur les erreurs de diagnostic

Spreng, H. — Après avoir mentionné les trois principales sources d'erreur pouvant fausser le diagnostic psychologique, l'auteur aborde en premier lieu les erreurs prove-

nant des sujets a examiner et ensuite les erreurs provenant de l'examineur dues au fait qu'il est exposé aux „courants" affectifs qui s'établissent entre lui et le sujet. En outre, l'influence finale de la formation professionnelle et du milieu social sur le sujet ne peut être décelée au moment de l'examen.

B a VII 5

Industrielle Organisation No. 2, Februari 1949

Bedrijfskadertraining I

Bos, G. — Behandeling van de ontwikkeling en mogelijkheden van deze vorm van opleiding, welke haar ontstaan in Amerika vindt, als gevolg van de problemen waarvoor men zich daar gesteld zag toen de vredesproductie op korte termijn moest worden overgeschakeld op oorlogsproductie. Bespreking van de inhoud van de programma's, zoals deze thans in Nederland worden gegeven.

B a VII 7

Organisatie en Efficiency No. 1, Januari 1949

Developing executives for business leadership

Muller-Thijm, B. J. en M. E. Salvesson — In the May, 1948 issue of Personnel, the authors outlined the basic elements of such a program — the factors which must be taken into account in the overall planning job. The present article evaluates specific methods which are being used successfully in industry for executive development, and discusses certain basic aspects of program execution.

B a VII 7

Personnel No. 4, Januari 1949

Wettelijke regeling der bedrijfspensioenfondsen

Bruggen, J. van — In een inleiding wordt gewezen op de samenhang van het vraagstuk der bedrijfspensioenfondsen met dat van de herziening der sociale verzekering en dat van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Vervolgens wordt de historische ontwikkeling der bedrijfspensioenfondsen geschetst. Bespreking van het wetsontwerp in zake de bedrijfspensioenfondsen. Schrijver waarschuwt ervoor in deze noodwet geen principiële beslissingen te nemen, waarop men later niet meer kan terugkomen.

B a VII 9

Sociaal Maandblad No. 1, Januari 1949

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

First inclusive survey of cosmetic industry II

Smith, R. — Data on cosmetic advertising and on the size and potential future of the industry.

B b V 12

Advertising and Selling, Januari 1949

Zum Wiederaufbau der holländischen Industrie

Vogel, W. — Hier werden die wichtigsten Punkte der folgenden Aufsätze wiedergegeben. 1. Schweizerische Hilfe beim Wiederaufbau der Industrie in Holland (Mensch und Arbeit) 1 (1948) 2, März, D. J. da Silva. 2. Erfahrungen mit Punktbewertungssystemen in Holland (Industrielle Organisation) 16 (1947) 4, August, S. 128—133. D. J. da Silva. 3. Grundsätze einer rationellen beruflichen Anlernung und Lehre (Mensch und Arbeit) 1 (1948) 3/4, Mai/Juli, P. Silberer.

B b V 13

Industrielle Organisation No. 2, Februari 1949

VI. HANDEL

The merchandising strategy of the super drug stores

Weiss, E. B. — The number of non-drug items handled by the retail drug giants is steadily increasing. This article reports on many aspects of „super management" which, if clearly understood, can help to gain entry into this huge market.

B b VI 4

Sales Management, Januari 1949

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLENING

The advertising agency is a business

Buren, R. van — A contemplation about the nature of the advertising agency. The author means it must be a business organization, staffed and trained to render a professional advertising service, and administered with good business judgment.

B b VII 10

Advertising and Selling, Januari 1949